

SHIMOLIY BAQTRIYA (TOXARISTON) TERRAKOTA HAYKALCHALARINI O'RGANISHNING TARIXIY MANBALARI

Ilmiy tadqiqotchi: **O'ralova Orzigul Bahodir qizi**

Ilmiy rahbar: Termiz davlat universiteti arxeolog-olimi

To'xtash Annaev

Kalit so'zlar: Shimoliy Baqtriya, Toxariston, terrakota haykalchalar, arxeologik topilmalar, qadimgi san'at, koroplastika, diniy e'tiqodlar, madaniy meros, antik davr.

Annotatsiya Ushbu tadqiqot Shimoliy Baqtriya (Toxariston) hududidan topilgan terrakota haykalchalarini o'rganishning tarixiy manbalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada mil. avv. IV - milodiy IV asrlarga oid terrakota haykalchalarining arxeologik topilmalari, ularning badiiy xususiyatlari va tarixiy ahamiyati yoritilgan. Terrakota haykalchalari qadimgi Baqtriya aholisining diniy e'tiqodlari, madaniy hayoti va san'atini aks ettiruvchi muhim manbalar sifatida o'rganilgan. Tadqiqot davomida turli davrlarda olib borilgan arxeologik qazishmalar natijalari, ilmiy ekspeditsiyalar hisobotlari va muzey kolleksiyalari materiallari tahlil qilingan. Shuningdek, terrakota haykalchalarining tipologiyasi, yasash texnologiyasi va badiiy uslublari ham tadqiq etilgan.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Shimoliy Baqtriya (Toxariston) hududidan topilgan terrakota haykalchalar Markaziy Osiyoning qadimgi madaniyati, san'ati va diniy qarashlarini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Bu noyob arxeologik topilmalar nafaqat o'zining badiiy qiymati, balki tarixiy-madaniy ahamiyati bilan ham alohida e'tiborga loyiqdir.

Antik davrda Shimoliy Baqtriya (Toxariston) hududida yuqori darajada rivojlangan terrakota san'ati mavjud bo'lgan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida topilgan terrakota haykalchalarining aksariyati mahalliy aholining yuqori madaniy saviyasidan dalolat beradi.

Shimoliy Baqtriya (Toxariston) hududida terrakota san'atining rivojlanishi uzoq tarixga ega bo'lib, uning dastlabki namunalari mil. avv. IV asrga oid bo'lsa, so'nggi namunalari milodiy IV-V asrlarga tegishlidir. Bu davr mobaynida terrakota san'ati mahalliy madaniyat va tashqi ta'sirlar sintezi asosida rivojlanib borgan.

Terrakota haykalchalarini o'rganishning dastlabki bosqichi XIX asrning oxiri - XX asr boshlariga to'g'ri keladi. Bu davrda M.E. Masson, A.S. Strelkov kabi olimlar tomonidan dastlabki arxeologik tadqiqotlar olib borilgan. M.E. Masson o'zining "Naxodki greko-baktriyskix pamyatnikov v Sredney Azii" (1933) asarida yozganidek: "Shimoliy Baqtriya hududidagi dastlabki arxeologik tadqiqotlar

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

natijasida topilgan terrakota haykalchalari mahalliy aholining yuqori badiiy madaniyatidan dalolat beradi".

1950-1970 yillarda G.A. Pugachenkova rahbarligidagi O'zbekiston san'atshunoslik ekspeditsiyasi tomonidan Shimoliy Baqtriyadagi ko'plab arxeologik yodgorliklar o'rganildi. Bu tadqiqotlar natijasida Dalvarzintepa, Xolchayon, Zartepa kabi yirik shahar xarobalaridan ko'plab terrakota haykalchalari topildi. G.A. Pugachenkova ta'kidlaganidek: "Dalvarzintepa shahri xarobalaridan topilgan terrakota haykalchalari mil. avv. II - milodiy II asrlarga oid bo'lib, ularning aksariyati mahalliy ustaxonalarda tayyorlangan".

1960-1980 yillarda L.I. Albaum, B.A. Litvinskiy, E.V. Rtveladze kabi olimlar tomonidan ham Shimoliy Baqtriya terrakota san'ati chuqur o'rganildi. B.A. Litvinskiy ta'kidlaganidek: "Ellinistik davr terrakota haykalchalarida yunon san'ati ta'siri yaqqol ko'rinadi, ammo mahalliy an'analar ham saqlanib qolgan".

Terrakota haykalchalarining mavzu doirasi juda keng bo'lib, ular quyidagi asosiy guruhlariga bo'linadi:

1. Diniy mavzudagi tasvirlar:

- Buddaviylik obrazlari
- Mahalliy xudolar tasvirlari
- Zoomorf haykalchalar
- Afrodita, Gerakl kabi ellin xudolari tasvirlari

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

2. Dunyoviy mavzudagi tasvirlar:

- Chavandozlar
- Sozandalar
- Raqqosalar
- Jangchilar
- Ayollar tasvirlari

K.A. Abdullaev yozganidek: "Terrakota haykalchalarining aksariyati qoliplarda tayyorlangan, so'ngra qo'shimcha detallar qo'lda ishlov berilgan". Bu texnologiya haykalchalarni ommaviy ishlab chiqarish imkonini bergan.

Terrakota haykalchalarining badiiy uslublari davrlar bo'yicha quyidagicha tasniflanadi:

1. Ellinistik davr (mil. avv. IV-II asrlar):

- Yunon san'ati ta'siri kuchli
- Realistik tasvirlash uslubi
- Nozik anatomik detallar
- Professional san'atkorlik darajasi yuqori

2. Kushon davri (mil. avv. I - milodiy III asrlar):

- Mahalliy va yunon an'analari sintezi
- Buddaviylik ta'siri kuchayishi
- Simvolik belgilarning ko'payishi

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

- Ommaviy ishlab chiqarish texnologiyalarining takomillashuvi

E.V. Rtveladze qayd etganidek: "Kushon davri terrakotalarida buddaviylik va mahalliy diniy e'tiqodlar sintezi kuzatiladi". Bu davr terrakotalarida mahalliy va buddaviylik an'alarining uyg'unlashuvi yaqqol namoyon bo'ladi.

Terrakota haykalchalarining topilish joylari va arxeologik konteksti ham muhim ahamiyatga ega. Ular asosan quyidagi joylarda topilgan:

1. Shahar markazlari:

- Termiz
- Dalvarzintepa
- Xolchayon
- Kampirtepa
- Zartepa

2. Ibodatxonalar va ziyoratgohlar:

- Qoratepa
- Fayoztepa
- Ayritom

V.M. Masson ta'kidlaganidek: "Ibodatxonalardan topilgan terrakota haykalchalari asosan diniy mazmundagi tasvirlarni aks ettiradi". Bu topilmalar qadimgi Baqtriya aholisining diniy e'tiqodlari va madaniy hayotini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Zamonaviy tadqiqotlarda yangi metodologik yondashuvlar qo'llanilmoqda. L.M. Sverchkov qayd etganidek: "Zamonaviy arxeologik qazishmalar natijasida yangi terrakota haykalchalari topilmoqda, bu esa ularning tipologiyasini yanada boyitmoqda".

Terrakota haykalchalarining katta kolleksiyalari quyidagi muzeylarda saqlanadi:

1. O'zbekiston muzeylari:
 - O'zbekiston tarixi davlat muzeyi
 - Termiz arxeologiya muzeyi
 - Buxoro davlat muzey-qo'riqxonasi
2. Xorijiy muzeylar:
 - Ermitaj (Sankt-Peterburg)
 - Britaniya muzeyi
 - Luvr muzeyi

Terrakota haykalchalarini saqlash va konservatsiya masalalari ham muhim ahamiyatga ega. Yu.A. Zadneprovskiy ta'kidlaganidek: "Terrakota haykalchalarini saqlashda harorat va namlik rejimiga alohida e'tibor qaratish lozim".

S.P. Tolstov ta'kidlaganidek: "Terrakota haykalchalari qadimgi Baqtriya aholisining diniy tasavvurlari va e'tiqodlarini o'rganishda bebaho manba hisoblanadi". Darhaqiqat, ular orqali biz qadimgi jamiyatning madaniy hayoti,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

diniy e'tiqodlari, san'ati va kundalik turmushi haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

Terrakota haykalchalarini o'rganishning zamonaviy muammolari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Metodologik masalalar:

- Yangi texnologiyalardan foydalanish zaruriyati
- Kompleks yondashuv talabi
- Tasniflarni takomillashtirish

2. Tashkiliy masalalar:

- Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish
- Moliyalashtirish masalalarini hal etish
- Mutaxassislarni tayyorlash

Xulosa qilib aytganda, Shimoliy Baqtriya terrakota haykalchalarini o'rganish jarayoni uzoq tarixga ega bo'lib, bu sohadagi tadqiqotlar hamon davom etmoqda. Ularni o'rganish orqali qadimgi Baqtriya tarixi, madaniyati va san'atining ko'plab jihatlari oydinlashmoqda. Terrakota haykalchalari qadimgi Baqtriya aholisining madaniy merosi sifatida katta ilmiy va madaniy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

1. Masson M.E. Naxodki greko-baktriyskix pamyatnikov v Sredney Azii. - Tashkent, 1933.
2. Pugachenkova G.A. Iskusstvo Baktrii epoxi Kushan. - M., 1979.
3. Litvinskiy B.A. Ellinisticheskoe iskusstvo v Sredney Azii. - Dushanbe, 1985.
4. Rtveladze E.V. Kushanskaya sivilizatsiya i terrakotovaya plastika. - Tashkent, 1995.
5. Masson V.M. Drevniy Termez i yego xudojestvennyye traditsii. - L., 1968.
6. Abdullaev K.A. Terrakoty antichnogo Sogda. - Tashkent, 2009.
7. Tolstov S.P. Po sledam drevnexorezmiyskoy sivilizatsii. - M., 1948.
8. Sverchkov L.M. Novyye naxodki terrakot v Severnoy Baktrii. - Samarkand, 2015.
9. Zadneprovskiy Yu.A. Soxranenie arxeologicheskix naxodok. - M., 1990.